

El origami como herramienta para el aprendizaje de la geometría: triángulos y teorema de Pitágoras

Jeysnen Jose Contreras Prado

(Institución Educativa José Guillermo Castro Castro. Colombia)

Fecha de recepción: 17 de diciembre de 2024

Fecha de aceptación: 28 de febrero de 2025

Resumen

El origami, arte del plegado de papel, se convierte en una herramienta didáctica para la enseñanza de la geometría que permite la manipulación y construcción de figuras geométricas tridimensionales a partir de una base plana facilitando la comprensión de conceptos como ángulos, lados, vértices, congruencia, simetría y tipos de triángulos. Promueve el pensamiento espacial, la lógica matemática y la creatividad en el estudiante. Ofreciendo un aprendizaje activo y significativo a través de la experiencia práctica. Se pueden abordar temas como el teorema de Pitágoras, áreas y perímetros de triángulos. Desarrolla habilidades motrices finas, concentración, paciencia y atención al detalle. Fomenta el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la comunicación. Se adapta a diferentes niveles educativos y estilos de aprendizaje. El origami convierte la geometría en una experiencia lúdica y atractiva para estudiantes de todas las edades.

Palabras clave

Origami, Geometría, Triángulos, Teorema de Pitágoras, Lúdica.

Abstract

Origami, the art of paper folding, becomes a didactic tool for teaching geometry, allowing the manipulation and construction of three-dimensional geometric figures from a flat base. This facilitates the understanding of concepts such as angles, sides, vertices, congruence, symmetry, and types of triangles. It promotes spatial thinking, mathematical logic, and creativity in students, offering active and meaningful learning through hands-on experience. Topics such as the Pythagorean theorem, areas, and perimeters of triangles can be addressed. Origami develops fine motor skills, concentration, patience, and attention to detail. It fosters collaborative work, problem-solving, and communication. Adaptable to different educational levels and learning styles, origami transforms geometry into a playful and engaging experience for students of all ages.

Keywords

Origami, Geometry, Triangles, Pythagorean Theorem, Playful.

1. Introducción

En este artículo, se exploran las posibilidades del origami como recurso para la enseñanza de la geometría, haciendo énfasis en el aprendizaje de triángulos y su clasificación, así como en la aproximación al teorema de Pitágoras. Se exponen las ventajas de este enfoque, que incluyen el desarrollo del pensamiento espacial, la lógica matemática, la creatividad y las habilidades motrices finas.

Además, se presenta una propuesta didáctica que integra el origami en el aula de clases, con actividades y ejemplos concretos para diferentes niveles educativos. Se argumenta que el origami puede ser un aliado valioso para convertir la geometría en una experiencia lúdica y atractiva, despertando la curiosidad y el interés de los estudiantes por esta área del conocimiento.

Es importante destacar que la propuesta didáctica se estructura de forma integrada a lo largo del curso. En lugar de agrupar todas las actividades de origami en una única sesión, cada actividad se inserta en el momento oportuno, directamente relacionada con el contenido teórico que se esté abordando. De esta manera, el origami se convierte en una herramienta de refuerzo práctico, facilitando la comprensión y aplicación de conceptos geométricos a medida que se desarrollan en clase.

2. Descripción de la Problemática

El aprendizaje de la geometría, específicamente en lo que respecta a los triángulos, su clasificación y sus propiedades más básicas además del teorema de Pitágoras, presenta desafíos comunes para muchos estudiantes. Estos desafíos pueden manifestarse de diversas maneras, por ejemplo:

- Las dificultades para visualizar conceptos abstractos: Los conceptos geométricos, como los ángulos, las relaciones entre lados y las áreas, pueden ser abstractos y difíciles de comprender para algunos estudiantes. Esto puede obstaculizar su capacidad para aplicar estos conceptos a la resolución de problemas.
- La falta de intuición espacial: La geometría requiere una fuerte intuición espacial para poder visualizar y manipular objetos tridimensionales en la mente. Los estudiantes que carecen de esta intuición pueden tener dificultades para entender las relaciones entre las figuras y resolver problemas geométricos.
- Memorización de fórmulas: El teorema de Pitágoras, a menudo, se presenta como una fórmula que se debe memorizar y aplicar. Sin embargo, los estudiantes pueden tener dificultades para comprender el significado de la fórmula y cómo se deriva de los principios geométricos, además de su uso en la vida real.
- Falta de práctica y aplicación: El dominio de la geometría requiere práctica y aplicación regular de los conceptos aprendidos. Sin embargo, las oportunidades para practicar y aplicar estos conceptos en contextos significativos pueden ser limitadas en el aula tradicional.

Lo anterior genera en el alumno una serie de dificultades que generan a su vez consecuencias negativas para su aprendizaje. Algunas de estas pueden ser:

- Frustración y desánimo: Los estudiantes que experimentan dificultades con la geometría pueden sentirse frustrados y desanimados algo muy común en el aprendizaje de las matemáticas, lo que puede llevar a una pérdida de interés en la materia y en las matemáticas en general.
- Dificultades en cursos posteriores: La geometría es un tema fundamental para cursos posteriores de matemáticas, como trigonometría, cálculo y física. Las dificultades en geometría pueden obstaculizar el éxito de los estudiantes en estos cursos.
- Limitaciones en las opciones profesionales: La comprensión de la geometría es esencial para muchas carreras, como la ingeniería, la arquitectura y el diseño. Las dificultades en geometría pueden limitar las opciones profesionales de los estudiantes.

Es así como surge la necesidad de mostrar la geometría y sus principios básicos de una manera diferente, y una de esas estrategias que pueden surgir es específicamente El Origami. Puede ser una

herramienta valiosa para superar los desafíos del aprendizaje de la geometría, particularmente en lo que respecta a los triángulos y el teorema de Pitágoras. El origami ofrece las siguientes ventajas:

- Aprendizaje kinestésico: El origami involucra la manipulación física del papel, lo que proporciona a los estudiantes una experiencia de aprendizaje kinestésica. Esto puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos geométricos abstractos.
- Desarrollo de la intuición espacial: El plegado de papel requiere que los estudiantes visualicen y manipulen formas tridimensionales en su mente. Esto puede ayudar a desarrollar su intuición espacial y su capacidad para resolver problemas geométricos.
- Exploración de propiedades geométricas: A través del origami, los estudiantes pueden explorar y descubrir propiedades geométricas de forma práctica. Por ejemplo, pueden doblar un cuadrado para formar triángulos rectángulos y observar la relación entre sus lados.
- Aplicación del teorema de Pitágoras: El origami puede usarse para demostrar y aplicar el teorema de Pitágoras de una manera visual y significativa. Por ejemplo, los estudiantes pueden doblar un papel para formar un triángulo rectángulo y medir sus lados para verificar la fórmula.

3. Objetivos de la Propuesta

El principal objetivo que se persigue con esta propuesta es incentivar el aprendizaje significativo de la geometría, enfocándose en triángulos y el teorema de Pitágoras, mediante la implementación del origami como herramienta pedagógica.

Adicionalmente surgen otros objetivos específicos como promover la comprensión conceptual, desarrollar la intuición espacial, favorecer el aprendizaje kinestésico, motivar el interés y la participación en la asignatura y por supuesto mejorar el rendimiento académico.

4. Destinatarios

Los principales destinatarios de la propuesta son alumnos de sexto grado a once grados de secundaria. Este rango de edad abarca a estudiantes que se encuentran en una etapa crucial de desarrollo cognitivo, donde la capacidad de abstracción, el pensamiento lógico y la resolución de problemas se encuentran en constante evolución.

5. Propuesta

Para este apartado se proponen una serie de actividades a desarrollar por los alumnos que los llevan a descubrir la geometría de una forma dinámica y manipulativa:

a. Actividad 1: Descubriendo triángulos a través del origami

Nombre	Descubriendo triángulos a través del origami
Objetivo:	Reconocer los diferentes tipos de triángulos (equilátero, isósceles, escaleno) a partir de su plegado.
Materiales	Hojas de papel cuadradas, reglas, lápices.
Desarrollo:	<ul style="list-style-type: none"> • Doblar la hoja cuadrada por la diagonal, marcando el pliegue y desplegando. • Repetir el procedimiento anterior, doblando por la otra diagonal. • Unir los vértices de los pliegues, formando un triángulo equilátero. • Doblar el triángulo equilátero por la mitad, obteniendo un triángulo isósceles.

	<ul style="list-style-type: none"> • Desdoblar el triángulo isósceles y realizar cortes en los lados desiguales, creando un triángulo escaleno. • Identificar las características de cada tipo de triángulo (lados y ángulos) y clasificar otros triángulos plegados.
<p>Preguntas:</p>	<p>Antes de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué figuras geométricas conoces? ¿Cómo las puedes describir? • ¿Qué son los ángulos? ¿Cómo se clasifican según su medida? • ¿Qué son los lados de una figura geométrica? ¿Cómo se miden? • ¿Has visto o realizado alguna vez figuras con papel doblado? ¿Cómo se llaman? <p>Durante la actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al doblar la hoja de papel por la diagonal, ¿qué figura geométrica se forma? ¿Por qué? • ¿Qué sucede si repetimos el procedimiento doblando por la otra diagonal? ¿Qué figura se forma ahora? • ¿Al unir los vértices de los pliegues, qué tipo de triángulo se obtiene? ¿Cómo puedes saberlo? • ¿Qué ocurre si doblamos el triángulo equilátero por la mitad? ¿Qué tipo de triángulo se forma ahora? ¿Por qué? • ¿Qué pasos hay que seguir para convertir un triángulo equilátero en un triángulo isósceles y luego en un triángulo escaleno? • ¿Cómo puedes clasificar otros triángulos que observes o que dobles? ¿Qué características te ayudan a identificarlos? <p>Creatividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Puedes crear un origami con un triángulo como figura principal? ¿Qué otras figuras puedes incluir? • ¿Puedes diseñar un juego o una actividad utilizando triángulos de origami? ¿Cómo sería? • ¿Puedes utilizar los triángulos de origami para representar escenas o personajes? ¿Qué se te ocurre? • ¿Puedes crear una obra de arte utilizando triángulos de origami? ¿Cómo sería? <p>Conectar el teorema de Pitágoras</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿En qué triángulos se puede aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Por qué? • ¿Cómo puedes identificar las partes del teorema de Pitágoras en un triángulo de origami? • ¿Puedes utilizar el origami para demostrar o ilustrar el teorema de Pitágoras? ¿Cómo? • ¿Qué aplicaciones del teorema de Pitágoras puedes relacionar con el origami?

Tabla 1. Descubriendo triángulos a través del origami

b. Actividad 2: Teorema de Pitágoras en acción.

Nombre	Teorema de Pitágoras en acción.
Objetivo:	Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de lados desconocidos en triángulos rectángulos.
Materiales	Hojas de papel cuadradas, reglas, lápices.
Desarrollo:	<ul style="list-style-type: none"> • Doblar la hoja cuadrada por la diagonal, marcando el pliegue y desplegando. • Repetir el procedimiento anterior, doblando por la otra diagonal. • Unir los vértices de los pliegues, formando un triángulo equilátero. • Cortar un cuadrado desde una de las esquinas del triángulo equilátero, creando un triángulo rectángulo. • Medir los dos lados conocidos del triángulo rectángulo (catetos). • Utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud del lado desconocido (hipotenusa). • Verificar la medida obtenida midiendo la hipotenusa del triángulo rectángulo.
Preguntas:	<p>Antes de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿En qué tipo de triángulos se aplica? • ¿Qué partes del triángulo se relacionan en el teorema de Pitágoras? ¿Cómo se llaman? • ¿Has utilizado alguna vez el teorema de Pitágoras para resolver problemas? ¿En qué casos? • ¿Qué te parece la idea de utilizar origami para aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Crees que es posible? <p>Durante la actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al doblar la hoja de papel por la diagonal, ¿qué tipo de triángulo se forma? ¿Por qué? • ¿Qué partes del triángulo equilátero puedes identificar como catetos e hipotenusa? ¿Por qué? • ¿Cómo puedes medir la longitud de los catetos en el triángulo equilátero de origami? • ¿Qué pasos hay que seguir para aplicar el teorema de Pitágoras y calcular la longitud de la hipotenusa? • ¿Cómo puedes verificar la medida obtenida para la hipotenusa? ¿Qué métodos puedes utilizar? • ¿Qué ocurre si cortas un cuadrado desde una de las esquinas del triángulo equilátero? ¿Qué tipo de triángulo se forma ahora? • ¿Cómo puedes aplicar el teorema de Pitágoras en este nuevo triángulo rectángulo? • ¿Qué sucede si cambias el tamaño del triángulo equilátero original? ¿Afecta esto a la aplicación del teorema de Pitágoras? ¿Por qué? <p>Creatividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Puedes crear un origami con un triángulo rectángulo como figura principal? ¿Cómo puedes identificar las partes del teorema de Pitágoras en tu origami? • ¿Puedes diseñar un juego o una actividad utilizando triángulos rectángulos de origami y el teorema de Pitágoras? ¿Cómo sería?

	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Puedes utilizar los triángulos rectángulos de origami para representar situaciones reales en las que se aplica el teorema de Pitágoras? ¿Qué se te ocurre? • ¿Puedes crear una obra de arte utilizando triángulos rectángulos de origami y el teorema de Pitágoras? ¿Cómo sería?
--	--

Tabla 2. Teorema de Pitágoras en acción.

c. Actividad 3: Desarrollo de figuras

Nombre	Desarrollo de figuras												
Objetivo:	Desarrollar habilidades de pensamiento espacial, creatividad y destreza manual a través de la creación de un animal en origami, analizando las diferentes ideas geométricas presentes en la figura.												
Materiales	Hojas de papel cuadradas, reglas, lápices.												
Desarrollo:	<ul style="list-style-type: none"> • Escoge uno de los siguientes modelos de Origami. <table border="1"> <tr> <td>Gato</td> <td>Perro</td> </tr> <tr> <td>												
Gato	Perro												
Pajaro	Colibri												
Pato													
Preguntas:	<p>Antes de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué animales te gustan? ¿Por qué? 												

	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Has visto alguna vez figuras de animales hechas con papel doblado (origami)? ¿Cómo crees que se hacen? • ¿Qué figuras geométricas básicas reconoces en los animales? (círculos, triángulos, cuadrados, etc.) • ¿Cómo crees que se pueden combinar estas figuras para crear un animal en origami? <p>Durante la actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observa las diferentes partes del animal que has elegido. ¿Qué figuras geométricas puedes identificar en cada parte? • ¿En qué orden crees que debes doblar el papel para crear las diferentes partes del animal? • ¿Qué pasos debes seguir para doblar el papel y formar las diferentes figuras geométricas? • ¿Cómo puedes unir las diferentes partes del animal para crear la figura final? <p>Reflexión</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué dificultades has encontrado al realizar la actividad de origami? ¿Cómo las has superado? • ¿Qué te ha parecido esta actividad? ¿Te ha resultado fácil o difícil? ¿Por qué? • ¿Qué has aprendido sobre las figuras geométricas y el origami a través de esta actividad? • ¿Cómo crees que se pueden aplicar las habilidades de origami a otras áreas de las matemáticas o a tu entorno? • ¿Te gustaría crear otras figuras de animales en origami? ¿Cuáles? <p>Creatividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Puedes decorar tu animal de origami con diferentes colores o materiales? ¿Cómo lo harías? • ¿Puedes crear una historia o un cuento utilizando tu animal de origami como personaje principal? • ¿Puedes diseñar un juego o una actividad utilizando animales de origami? ¿Cómo sería? • ¿Puedes utilizar tu animal de origami para representar escenas o situaciones de la vida real?
--	--

Tabla 3. Desarrollo de figuras

d. Actividad 4: Explorando simetrías con origamis

Nombre	Explorando simetrías con origamis
Objetivo:	Comprender y aplicar los conceptos de simetría axial y rotacional utilizando técnicas de origami
Materiales	Hojas de papel cuadradas de diferentes colores, tijeras, reglas, lápices.

<p>Desarrollo:</p>	<p>Introducir el concepto de simetría axial y rotacional utilizando ejemplos del entorno, Demostrar cómo crear un patrón simétrico simple doblando y cortando papel.</p> <p>Guiar a los estudiantes en la creación de un "copos de nieve" de origami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doblar un cuadrado de papel por la mitad diagonalmente. • Doblar el triángulo resultante por la mitad. • Realizar cortes en los bordes del triángulo plegado. • Desplegar para revelar un patrón simétrico. <p>Ayuda visual:</p>
<p>Preguntas:</p>	<p>Antes de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué entiendes por simetría? ¿Puedes dar ejemplos de la vida cotidiana? • ¿Cómo crees que el origami puede ayudarnos a entender la simetría? <p>Durante la actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuántos ejes de simetría puedes identificar en tu copo de nieve de origami? • En la estrella ninja, ¿qué tipo de simetría observas? ¿Cómo cambia el patrón al girar la figura? • ¿Cómo afectan los cortes que haces en el papel plegado al patrón final del copo de nieve? <p>Creatividad</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Puedes diseñar tu propio patrón simétrico utilizando técnicas de origami? • ¿Cómo podrías combinar diferentes tipos de simetría en una sola creación de origami? <p>Reflexión</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo ha cambiado tu comprensión de la simetría después de esta actividad? • ¿Qué conexiones puedes hacer entre la simetría en origami y la simetría en la naturaleza o en la arquitectura?
--	--

Tabla 4. Explorando simetrías con origamis

6. Evaluación de la Propuesta

Se plantean varios tipos de evaluación para evaluar constantemente la propuesta y su impacto podemos listar las siguientes:

- Evaluación cuantitativa: Pre-test y post-test: Aplicar un examen de conocimientos geométricos antes y después de implementar las actividades de origami para medir el progreso en la comprensión de conceptos. Al final Se comparará el rendimiento académico en geometría antes y después de la implementación de la propuesta.
- Evaluación cualitativa: Observación directa: Los docentes registrarán sus observaciones sobre la participación, el interés y la comprensión de los estudiantes durante las actividades.
- Entrevistas a estudiantes: Entrevistas semiestructuradas para conocer las percepciones de los estudiantes sobre el uso del origami en el aprendizaje de la geometría, algunas preguntas podrían ser:

¿Cómo ha cambiado tu percepción de la geometría después de trabajar con origami?

¿Qué actividad de origami te resultó más útil para entender conceptos geométricos? ¿Por qué?

¿Cómo explicarías la relación entre el origami y el teorema de Pitágoras a un compañero que no ha participado en estas actividades?

¿Has notado alguna mejora en tu capacidad para visualizar formas geométricas en el espacio? Si es así, ¿puedes dar un ejemplo?

¿Qué fue lo más desafiante de aprender geometría a través del origami? ¿Cómo superaste estos desafíos?

¿Has aplicado algo de lo que has aprendido con el origami en otras áreas de tu vida o en otras materias? ¿Puedes dar ejemplos?

Si pudieras diseñar una nueva actividad de origami para enseñar un concepto geométrico, ¿qué harías y por qué?

¿Cómo crees que el uso del origami en clase ha afectado tu interés en las matemáticas en general?

¿Qué sugerencias tienes para mejorar las actividades de origami en la clase de geometría?

¿Has compartido lo que has aprendido sobre origami y geometría con alguien fuera de la clase? Si es así, ¿cómo fue esa experiencia?

- Autoevaluación de los estudiantes: Los alumnos completarán un cuestionario de autoevaluación sobre su experiencia y aprendizaje, por ejemplo.

Por favor, califica tu desempeño en cada área usando la siguiente escala: 1 = Necesito mejorar mucho, 2 = Necesito algo de mejora, 3 = Satisfactorio, 4 = Bueno, 5 = Excelente

Área de autoevaluación	1	2	3	4	5
Entiendo los conceptos geométricos presentados					
Puedo crear figuras de origami con precisión					
Aplico correctamente el teorema de Pitágoras					
Soy creativo/a en mis diseños de origami					
Participo activamente en las actividades de clase					
Colaboro eficazmente con mis compañeros					
Puedo explicar la relación entre origami y geometría					
He mejorado mi comprensión de la geometría gracias al origami					

- Rúbrica de evaluación: Diseñar una rúbrica específica para evaluar las habilidades geométricas y de origami desarrolladas durante las actividades.
- Portafolio de trabajos: Los estudiantes mantendrán un portafolio con sus creaciones de origami y reflexiones sobre su aprendizaje.
- Evaluación a largo plazo: Realizar seguimiento del desempeño de los estudiantes en geometría durante el año escolar para evaluar la retención y aplicación de los conceptos aprendidos.

7. Conclusiones

La implementación del origami para la enseñanza de la geometría, ofrece múltiples beneficios entre los que se encuentran:

- Aprendizaje activo y significativo: El origami proporciona una experiencia práctica y tangible que facilita la comprensión de conceptos geométricos abstractos.
- Desarrollo del pensamiento espacial: La manipulación de papel en tres dimensiones fortalece la intuición espacial de los estudiantes.
- Motivación y compromiso: El aspecto lúdico del origami aumenta el interés y la participación de los estudiantes en el aprendizaje de la geometría.
- Integración de habilidades: Las actividades de origami no solo desarrollan competencias matemáticas, sino también habilidades motoras finas y creatividad.
- Aplicación práctica del teorema de Pitágoras: El origami ofrece un medio visual y manipulativo para comprender y aplicar este importante teorema.
- Adaptabilidad: La propuesta es flexible y puede adaptarse a diferentes niveles educativos y estilos de aprendizaje.
- Fomento del trabajo colaborativo: Las actividades de origami promueven la interacción y el aprendizaje entre pares.

La estrategia expuesta se ha diseñado para insertarse progresivamente a lo largo del curso, vinculándose estrechamente con los diferentes temas de la materia.

Cada actividad de origami actúa como un refuerzo de los contenidos teóricos, promoviendo un aprendizaje activo y contextualizado que favorece la asimilación de los conceptos geométricos. Esta estrategia demuestra el valor de integrar métodos prácticos y lúdicos en el proceso de enseñanza, facilitando una conexión inmediata entre la teoría y la práctica.

El uso del origami presenta un enfoque innovador y efectivo que puede mejorar significativamente la comprensión y el interés de los estudiantes en esta área fundamental de las matemáticas.

Bibliografía

- Antúnez, L. M. A. (2017). El origami como estrategia didáctica para el aprendizaje de las matemáticas. Memorias del Encuentro Colombiano de Matemática Educativa (ECME), 1-10. Recuperado de <https://funes.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/tainacan-items/32454/1167174/Antunez2017El.pdf>
- Arce-Farias, L., Ramos-Fuentes, S. y Urzúa-Garza, J. A. (2017). El origami, una estrategia para la enseñanza de la geometría. FUNES - Repositorio de Recursos Educativos en Matemáticas. Recuperado de <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/el-origami-una-estrategia-para-la-ensenanza-de-la-geometria/>
- Hull, T. (2006). Project Origami: Activities for Exploring Mathematics. CRC Press.
- Lang, R. J. (2003). Origami Design Secrets: Mathematical Methods for an Ancient Art. A K Peters/CRC Press.
- OrigamiUSA. (n.d.). The Mathematics of Origami. Retrieved from <https://origamiusa.org/>

Jeysnen Jose Contreras Prado. Graduado de Ingeniero Industrial Universidad de Pamplona (Pamplona, Colombia), Magíster en Didáctica de las Matemáticas, Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia), Docente de Básica Secundaria en la Institución Educativa José Guillermo Castro Castro (La Jagua de Ibirico, Colombia). Email: jjcp26@gmail.com

